

**DAMPAK SISTEM PEMBELAJARAN BERBASIS ALAM
TERHADAP PEMBENTUKAN AKHLAKUL KARIMAH
SANTRI (STUDI KASUS PESANTREN ALAM INDONESIA
KABUPATEN BARRU)**

PROPOSAL

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Oleh:

Umaimah

NIM : 222301174

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QALAM
TANGERANG**

2026

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan islam pada hakikatnya adalah upaya sadar untuk membentuk kepribadian manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai al qur'an dan as-sunnah. Menurut Abdul Majid, pendidikan karakter dalam perspektif Islam tujuan utamanya bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), melainkan penanaman nilai (*transfer of value*) yang bermuara pada terbentuknya akhlakul karimah. Namun, pada realitanya, dunia pendidikan saat ini menghadapi tantangan besar berupa degradasi moral di kalangan generasi muda. Arus digitalisasi dan gaya hidup modern seringkali menjauhkan santri dari nilai-nilai spiritual dan kepekaan Nurani.

Di sisi lain, sistem pendidikan formal dan pesantren konvensional terkadang terjebak dalam rutinitas klasikal yang kaku di dalam ruang kelas. Pembelajaran yang bersifat tekstual tanpa adanya sentuhan kontekstual dengan alam seringkali membuat santri jenuh dan sulit menginternalisasikan nilai-nilai agama ke dalam perilaku nyata. Padahal, alam semesta merupakan ayat-ayat kauniyah yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sarana bagi manusia untuk mengenal-Nya (*ma'rifatullah*).

Pesantren Alam Indonesia hadir dengan paradigma berbeda, yakni menjadikan alam sebagai laboratorium karakter. Melalui interaksi langsung dengan alam-seperti bercocok tanam, mendaki, hingga menjaga ekosistem-santri diajak untuk mengalami langsung nilai-nilai kesabaran, rasa syukur, kemandirian, dan tanggung jawab. Namun, efektivitas sistem ini dalam membentuk akhlak yang menetap (*malakah*) perlu dikaji lebih mendalam. Apakah kegiatan berbasis alam tersebut benar-benar mampu mengubah perilaku santri secara signifikan ataukah hanya bersifat rekreatif belaka?

Berdasarkan urgensi tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh melalui penelitian berjudul: *“Dampak Sistem Pembelajaran Berbasis Alam terhadap Pembentukan Akhlakul Karimah Santri (Studi Kasus Pesantren Alam Indonesia Kabupaten Barru).”*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya indikasi degradasi akhlak di kalangan remaja akibat kurangnya media pembelajaran karakter yang efektif.
2. Pembelajaran agama yang masih dominan bersifat teoritis-kognitif dan kurang menyentuh aspek efektif-praktis.

3. Potensi alam sebagai media pendidikan karakter (tadabbur alam) belum dimanfaatkan secara optimal oleh lembaga pendidikan islam pada umumnya.
4. Munculnya tantangan dalam mengukur keberhasilan internalisasi nilai akhlak dari kegiatan luar ruangan (*outdoor*) ke dalam kehidupan sehari-hari santri.

C. Fokus dan Sub-Fokus Masalah

1. Fokus Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengenai efektivitas dan dampak dari penerapan sistem pembelajaran berbasis alam terhadap proses internalisasi serta pembentukan akhlakul karimah santri di Pesantren Alam Indonesia Kabupaten Barru. Peneliti menitikberatkan pada bagaimana interaksi langsung dengan alam mampu mengubah perilaku dan karakter santri sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

2. Sub-Fokus Penelitian

Untuk memberikan arahan yang lebih detail dalam pengumpulan data, maka fokus penelitian diatas dijabarkan ke dalam beberapa sub-fokus sebagai berikut:

a. Implementasi Sistem Pembelajaran Berbasis Alam

Sub-fokus ini mengkaji aspek manajerial dan instruksional, meliputi:

- **Perencanaan Kurikulum:** Bagaimana kurikulum alam disusun dan diintegrasikan dengan materi kepesantrenan (kitab kuning)
- **Metodologi Pembelajaran:** Teknik yang digunakan ustadz/pembimbing dalam menyampaikan nilai akhlak melalui kegiatan outdoor (misal: tadabbur alam, berkebun, dan kemandirian).
- **Ketersediaan Sarana Alam:** Pemanfaatan ekosistem alam sekitar sebagai laboratorium karakter.

b. Proses Pembentukan Akhlakul Karimah

Sub-fokus ini mengkaji dinamika perubahan perilaku santri, meliputi:

- **Habitiasi (Pembiasaan):** Bagaimana kegiatan di alam membentuk kebiasaan disiplin, kerja keras, dan sabar.
- **Keteladanan Pendidik:** Peran ustadz sebagai model karakter dalam menghadapi tantangan di alam terbuka.
- **Internalisasi Nilai:** Proses santri dalam memahami dan meyakini bahwa menjaga alam adalah bagian dari iman.

c. Indikator Akhlakul Karimah yang Terbentuk

Sub-fokus ini mengkaji output atau hasil pembelajaran, meliputi:

- **Akhlak kepada Allah:** Meningkatnya rasa syukur dan kesadaran bertauhid melalui pengamatan terhadap ciptaan-Nya.
- **Akhlak kepada Sesama Manusia:** Penguatan sikap gotong royong, empati, dan kepemimpinan (*leadership*) melalui kegiatan kelompok di alam.
- **Akhlak kepada Alam (Lingkungan):** Tumbuhnya sikap *rahmatan lil 'alamin* dalam bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kebersihan.

d. Faktor Pendukung dan Penghambat

Sub-fokus ini mengkaji variabel eksternal, meliputi:

- **Faktor Pendukung:** Dukungan pengurus, lingkungan alam yang memadai, dan motivasi intrinsik santri.
- **Faktor Penghambat:** Kendala cuaca, keterbatasan fasilitas keamanan di alam, atau resistensi santri terhadap lingkungan yang kurang nyaman.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi sistem pembelajaran berbasis alam di Pesantren Alam Indonesia Kabupaten Barru?
2. Bagaimana gambaran kondisi akhlakul karimah santri di Pesantren Alam Indonesia Kabupaten Barru?

3. Sejauh mana dampak sistem pembelajaran berbasis alam di Pesantren Alam Indonesia Kabupaten Barru terhadap pembentukan akhlakul karimah santri dalam kehidupan sehari-hari?

E. Penelitian Yang Relevan

Bagian ini memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema sistem pembelajaran berbasis alam dan pembentukan akhlakul karimah. Hal ini dilakukan untuk menghindari duplikasi serta mempertegas posisi penelitian yang sedang dilakukan.

1) Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1	Ramdani (2008)	<i>Model Pembelajaran Berbasis Alam untuk Meningkatkan Kepedulian Lingkungan dan Karakter Santri</i>	Menunjukkan bahwa kurikulum alam efektif meningkatkan kesadaran ekologis dan kemandirian santri melalui	Persamaan: Fokus pada kurikulum alam. Perbedaan: Fokus Ramdani (2008) lebih ke kecerdasan ekologis, sementara

			metode habituasi di luar kelas.	penelitian ini lebih ke aspek Akhlakul Karimah secara menyeluruh.
2	Munastiwi (2018)	<i>The Management of Nature-Based Curriculum in Indonesia</i>	Membahas sisi manajerial sekolah alam di Indonesia, Dimana integrasi kurikulum nasional dan alam memerlukan kompetensi guru yang adaptif.	Persamaan: membahas kurikulum berbasis alam. Perbedaan: Munastiwi (2018) fokus pada manajemen institusi, penelitian ini fokus pada dampak perilaku (outcome) santri.
3	Hidayah (2020)	<i>Internalisasi Nilai-Nilai Karakter melalui Metode</i>	Menemukan bahwa metode tadabbur	Persamaan: Menggunakan metode tadabbur alam.

		<i>Tadabbur Alam di Madrasah Sayyidul Quro</i>	alam mampu memperkuat nilai religiusitas dan rasa syukur siswa terhadap ciptaan Allah SWT.	Perbedaan: Subjek Hidayah (2020) adalah siswa Madrasah (sekolah formal), sedangkan penelitian ini di lingkungan pesantren (asrama)
4	Fahrudin (2021)	<i>Pembentukan Akhlakul Karimah melalui Experiential Learning</i>	Menyimpulkan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman langsung lebih berbekas pada ingatan dan perilaku santri dibanding	Persamaan: Menggunakan teori Experiential Learning. Perbedaan: Fahrudin (2021) tidak spesifik menggunakan media “Alam” sebagai variabel utama,

			metode ceramah.	melainkan pengalaman umum.
--	--	--	--------------------	----------------------------------

2) Posisi Penelitian (Originalitas)

Berdasarkan tinjauan di atas, terdapat beberapa titik perbedaan yang menjadi nilai kebaruan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Fokus Penelitian: Penelitian ini dilakukan di Pesantren Alam Indonesia, Kabupaten Barru, yang memiliki karakteristik khusus dalam mengintegrasikan kearifan lokal geografis Kabupaten Barru dengan kurikulum pesantren.
2. Kedalaman Variabel: Peneliti tidak hanya melihat dampak pada “Kepedulian Lingkungan” saja, namun secara komprehensif membedah Akhlakul Karimah dalam tiga ranah: Akhlak kepada Allah, sesama manusia, dan alam.
3. Metode Pendekatan: Penelitian ini menekankan pada “Dampak” melalui studi kasus yang mendalam, menggunakan teknik obeservasi partisipatif di mana peneliti mengikuti langsung kegiatan santri di alam untuk melihat transformasi karakter mereka secara *real-time*.

Dengan demikian, peneliti meyakini bahwa penelitian ini memiliki posisi yang kuat dan orisinal dalam melengkapi diskursus mengenai inovasi pendidikan karakter di lingkungan pesantren.

F. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan strategi dan proses implementasi pembelajaran berbasis alam di Pesantren Alam Indonesia Kabupaten Barru.
2. Untuk menganalisis perkembangan dan kualitas akhlakul karimah santri selama mengikuti pendidikan.
3. Untuk mengevaluasi dampak nyata dari sistem pembelajaran berbasis alam terhadap transformasi karakter santri.

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan pendidikan islam, khususnya mengenai metode pendidikan karakter berbasis lingkungan dan pengalaman (*experiential learning*).

2. Manfaat Praktis

- Bagi Lembaga: Menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kurikulum bagi pengelola Pesantren Alam Indonesia Kabupaten Barru.

- Bagi Pendidik: Memberikan wawasan metode pengajaran yang inovatif melalui pemanfaatan ayat-ayat kaunyah.
- Bagi Peneliti: Menambah wawasan dan pengalaman dalam mengkaji fenomena pendidikan alternatif di pesantren.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh alur penulisan proposal skripsi ini, peneliti Menyusun sistematika penelitian menjadi tiga bagian utama sebagai berikut:

- **BAB 1 PENDAHULUAN:** Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, penelitian yang relevan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian.
- **BAB II TINJAUAN TEORITIS:** Berisi landasan teoritis tentang sistem pembelajaran berbasis alam, teori akhlakul karimah, kerangka berpikir penelitian dan proporsi penelitian.
- **BAB III METODOLOGI PENELITIAN:** Berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengecekan keabsahan temuan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Sistem Pembelajaran Berbasis Alam

- a. Definisi Pembelajaran Berbasis Alam: Pembelajaran yang memanfaatkan alam terbuka sebagai ruang kelas, laboratorium, sekaligus media instruksional. Alam tidak hanya dipandang sebagai objek fisik, tetapi sebagai ayat kauniyah.
- b. Teori Belajar Pengalaman (*Experiential Learning*): mengacu pada teori David Kolb, pembelajaran ini melalui empat tahap: pengalaman konkret, observasi reflektif, konseptualisasi abstrak, dan eksperimentasi aktif.
- c. Prinsip Tadabbur Alam: Proses merenungkan keagungan Allah melalui ciptaan-Nya. Dalam konteks pesantren, alam menjadi sarana untuk memperkuat tauhid (*ma'rifatullah*).

2. Konsep Akhlakul Karimah

- a. Definisi Akhlak: Menurut Imam Al Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa (*khuluq*) yang melahirkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikian dan pertimbangan.
- b. Indikator Akhlakul Karimah dalam Penelitian:

- Akhlak kepada Allah: Syukur, tawakkal, dan khusyuk saat beribadah ditengah alam.
 - Akhlak kepada sesama Manusia: ukhuwah, gotong royong, jujur, dan kepemimpinan.
 - Akhlak kepada Lingkungan: Tidak merusak (*la tufsidu fil ardh*), hemat air, dan menjaga kebersihan.
- c. Proses pembentukan akhlak: Melalui tahap kognisi (tahu), afeksi (merasakan/mencintai nilai), dan psikomotorik (malakukan/pembiasaan).

3. Pesantren Alam sebagai Lembaga Pendidikan Islam Alternatif.

Pesantren Alam menggabungkan sistem manhaj tradisional (kitab kuning) dengan pola hidup selaras alam. Di Kabupaten Barru, potensi alam yang meliputi pegunungan dan lahan pertanian menjadi sarana santri untuk melatih kemandirian (*entrepreneurship* berbasis alam) dan kesabaran.

A. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa sistem pendidikan yang terlalu fokus pada ruang kelas formal membuat santri kehilangan koneksi dengan realitas ciptaan Allah.

- Input: Sistem Pembelajaran Berbasis Alam (Kurikulum, Metode Tadabbur, Kegiatan Outdoor)

- Proses: Interaksi santri dengan alam, bimbingan ustadz, pengalaman langsung (*experiential learning*), dan habituasi di Pesantren Alam Indonesia Kabupaten Barru.
- Output: Terbentuknya Akhlakul Karimah yang tercermin dalam sikap syukur kepada Allah, empati kepada sesama, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

B. Proporsi Penelitian (Kualitatif)

Proporsi: Penerapan sistem pembelajaran berbasis alam secara konsisten dan terbimbing di Pesantren Alam Indonesia Kabupaten Barru berkontribusi signifikan terhadap penguatan dimensi akhlakul karimah santri melalui proses internalisasi nilai-nilai spiritual yang bersumber dari fenomena alam dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan alam.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sifatnya yang luwes dan mampu menggali makna mendalam dari sebuah fenomena sosial tanpa harus bergantung sepenuhnya pada data statistic atau dokumen administrative yang kaku.

Jenis penelitian yang digunakan adakah studi kasus deskriptif. Peneliti akan melakukan penyelidikan mendalam terhadap sistem pembelajaran di Pesantren Alam Indonesia, Kabupaten Barru, dengan memfokuskan pada interaksi nyata dan perubahan perilaku yang terjadi di lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian: Pesantren Alam Indonesia, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.
2. Waktu Penelitian: Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 3 bulan.

C. Data dan Sumber Data

Mengingat adanya keterbatasan data dokumentasi akibat transisi manajerial di lokasi penelitian, maka peneliti menggeser beban pembuktian pada Data Primer sebagai sumber informasi utama:

1. Data Primer:

- Informan Kunci (Key Informant): Pengasuh pesantren atau ustadz senior yang telah melewati masa transisi kepengurusan untuk mendapatkan data lisan mengenai Sejarah dan visi kurikulum.
- Informan Utama: Ustadz pembimbing lapangan dan santri aktif untuk mendapatkan data mengenai implementasi dan dampak sistem pembelajaran saat ini.

2. Data Sekunder: Dokumen yang masih tersedia, foto kegiatan, serta arsip pendukung lainnya yang dapat ditemukan di lokasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengatasi keterbatasan dokumen tertulis, peneliti akan memperkuat teknik pengumpulan data melalui:

- Observasi Partisipatif yang Intensif: Peneliti akan terjun langsung mengamati perilaku santri secara spontan dalam kegiatan alam. Dalam kondisi administratif yang minim, observasi langsung menjadi instrument paling valid untuk menangkap fakta objektif di lapangan.

- Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Menggunakan teknik recall (mengingat kembali) kepada informan untuk merekonstruksi sistem pembelajaran yang telah dijalankan serta perubahan karakter yang dirasakan.
- Dokumentasi Kontemporer: Peneliti akan mendokumentasikan sendiri aktivitas terkini sebagai basis data baru yang valid bagi lembaga.

E. Intrument Penelitian

Intrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Kemampuan peneliti dalam membangun kepercayaan dengan informan sangat krusial untuk menggali data lisan yang tidak terdokumentasikan secara tertulis.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup:

1. Kondensasi Data: Merangkum data lisan dan hasil observasi menjadi informasi yang fokus.
2. Penyajian Data: Menarasikan temuan lapangan secara sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan: Menemukan pola dampak pembelajaran alam terhadap akhlak santri.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Untuk menjamin validitas hasil penelitian di tengah keterbatasan data sekunder, peneliti menekankan pada Triangulasi:

1. Triangulasi Sumber: Melakukan kroscek informasi antara kiai, ustadz, dan santri. Jika ketiga sumber memberikan keterangan yang selaras, maka data dianggap valid.
2. Triangulasi Teknik: Memverifikasi hasil wawancara dengan apa yang terlihat langsung dalam observasi di lapangan.